

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

OS DESAFIOS DA INTERCULTURALIDADE NO PROCESSO DE ACOLHIDA DE IMIGRANTES VENEZUELANOS A PARTIR DO ANO DE 2016

Armando Henrique Silva Semeão¹

¹Direito – Universidade Estadual de Maringá, armandohssemeao@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18843118

1. INTRODUÇÃO

A intensificação do fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, a partir de 2016, configurou um cenário inédito na história recente do país. Esse movimento migratório ocorreu em decorrência do agravamento da crise multidimensional vivenciada pela Venezuela, marcada por instabilidade política, colapso econômico e deterioração das condições de vida da população. Como apontam Baeninger e Jarochinski Silva (2018), o Brasil passou a figurar como um dos principais destinos desse deslocamento forçado na América do Sul, especialmente em razão de sua posição geográfica e de seu marco normativo relativamente favorável à migração.

A chegada expressiva de imigrantes venezuelanos provocou impactos diretos nas cidades receptoras, exigindo respostas imediatas do poder público nas áreas de saúde, educação, assistência social e habitação. No entanto, o processo de acolhida não se restringe à garantia de direitos básicos, envolvendo também a convivência entre grupos culturalmente distintos. Generali e Cogo (2023) destacam que a interculturalidade emerge como elemento central nesse contexto, pois a interação entre culturas distintas pode gerar tanto aproximações quanto tensões, sobretudo quando não há mediação adequada.

A relevância deste estudo está relacionada à necessidade de compreender como a interculturalidade tem sido incorporada, ou negligenciada, nos processos de acolhimento de imigrantes venezuelanos no Brasil. Apesar dos avanços institucionais observados nos últimos anos, percebe-se que as práticas de integração ainda são marcadas por assimetrias, preconceitos e dificuldades de comunicação cultural. Diante disso, coloca-se a seguinte problemática: quais são os principais desafios da interculturalidade no processo de acolhida de imigrantes venezuelanos no Brasil a partir de 2016?

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

O objetivo geral do trabalho consiste em analisar os desafios interculturais presentes no acolhimento de imigrantes venezuelanos no contexto brasileiro. Como objetivos específicos, busca-se compreender os entraves culturais e institucionais enfrentados por essa população, discutir o papel das políticas públicas no processo de integração e refletir sobre a importância da interculturalidade como princípio orientador das práticas de acolhida.

A pesquisa adota metodologia bibliográfica, utilizando descritores como “migração venezuelana”, “interculturalidade”, “acolhimento” e “políticas públicas”. Foram incluídas obras publicadas a partir de 2017, de autores reconhecidos e com abordagem direta sobre o tema no contexto brasileiro. Textos sem respaldo acadêmico ou desvinculados da realidade migratória nacional foram excluídos da análise.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica, voltada à análise crítica de produções científicas que discutem a imigração venezuelana e os desafios interculturais no processo de acolhimento no Brasil. Esse tipo de abordagem possibilita a compreensão do fenômeno a partir de diferentes perspectivas teóricas, permitindo articular aspectos sociais, culturais e institucionais que atravessam a experiência migratória.

A pesquisa bibliográfica mostra-se adequada para investigações que buscam interpretar processos sociais complexos, especialmente quando envolvem dinâmicas históricas e políticas em constante transformação. Segundo Minayo (2012), esse método permite o diálogo entre diferentes autores, favorecendo a construção de análises contextualizadas e críticas. Dessa forma, foram analisados livros, artigos científicos e documentos institucionais disponíveis em bases acadêmicas reconhecidas, como SciELO, repositórios universitários e periódicos especializados.

A seleção do material seguiu critérios de relevância temática, atualidade e consistência metodológica. Foram priorizadas produções que abordam diretamente a interculturalidade, as políticas públicas de acolhimento e a experiência social de imigrantes venezuelanos no Brasil. O material analisado foi organizado de forma

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

temática, permitindo identificar convergências e divergências entre os autores e subsidiar a discussão dos resultados.

3. RESULTADOS

Os resultados evidenciam que os desafios da interculturalidade no acolhimento de imigrantes venezuelanos no Brasil se manifestam em múltiplas dimensões, desde o momento da chegada até os processos de inserção social, educacional e laboral. Aspectos relacionados à língua, aos costumes, às formas de sociabilidade e às práticas culturais influenciam diretamente a experiência migratória e a construção de vínculos nos territórios de acolhida.

Baeninger e Jarochinski Silva (2018) destacam que a migração venezuelana apresenta características específicas, marcadas pela urgência, pela vulnerabilidade social e pela condição de deslocamento forçado, o que exige respostas institucionais sensíveis às diferenças culturais. No entanto, observa-se que muitas políticas públicas ainda operam sob uma lógica assimilacionista, na qual o imigrante é esperado adaptar-se às normas e práticas locais, sem que haja um reconhecimento efetivo da diversidade cultural.

No campo educacional, a presença de crianças e adolescentes venezuelanos revelou fragilidades nas práticas pedagógicas e na formação intercultural de professores e gestores. Generali e Cogo (2023) apontam que, em diversas escolas, a diversidade cultural é tratada de forma pontual e superficial, sem integração consistente aos projetos pedagógicos. Cunha et al. (2024) complementam essa análise ao afirmar que a ausência de políticas educacionais interculturais contribui para o isolamento social, o fracasso escolar e a reprodução de estigmas no ambiente educacional.

No âmbito das políticas públicas, Alexandrino e Cavalcanti e Silva Filho (2024) demonstram que, apesar da existência de um arcabouço legal que garante direitos aos imigrantes, o acesso efetivo aos serviços públicos ainda é marcado por entraves burocráticos, desconhecimento institucional e falta de capacitação dos profissionais. Daróz e Celestino (2022) reconhecem que a Operação Acolhida representou um avanço significativo na organização da recepção humanitária, sobretudo no que se refere à logística e à interiorização, mas destacam limites na incorporação da dimensão intercultural.

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

A interculturalidade, entendida como diálogo horizontal entre culturas, ainda encontra resistências nos contextos locais de acolhimento. Caldas e Oliveira Filho (2025) evidenciam que narrativas de solidariedade frequentemente coexistem com discursos de exclusão, alimentados pelo medo, pela desinformação e por disputas simbólicas no espaço público. Essa ambiguidade reforça a necessidade de ações permanentes de mediação cultural, formação continuada de profissionais e sensibilização da sociedade civil.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu compreender que os desafios da interculturalidade no acolhimento de imigrantes venezuelanos no Brasil estão profundamente relacionados às limitações institucionais, às barreiras culturais e às desigualdades sociais preexistentes. Apesar dos avanços observados nas políticas de recepção, a integração intercultural ainda ocorre de forma fragmentada e desigual.

Conclui-se que o fortalecimento da interculturalidade como princípio orientador das políticas públicas é fundamental para promover processos de acolhida mais justos e inclusivos. Investir em formação intercultural, diálogo comunitário e reconhecimento da diversidade cultural revela-se essencial para a construção de uma sociedade que acolha o imigrante não apenas como beneficiário de assistência, mas como sujeito de direitos e agente social.

Palavras-Chaves: Interculturalidade; Migração venezuelana; Acolhimento; Políticas públicas.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Thiago Moreira; CAVALCANTI E SILVA FILHO, Elpídio. Venezuelan migration to Brazil: analysis of access to public policies by Venezuelans in Amazonas between 2017 and 2019. *Lex Humana*, v. 16, n. 2, 2024.

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

BAENINGER, Rosana; JAROSCHINSKI SILVA, João Carlos (org.). *Migrações venezuelanas*. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó, UNICAMP, 2018.

CALDAS, Anderson Danilo Cardoso; OLIVEIRA FILHO, José Tarcísio da Silva. Interculturalidade e Estado-nação: análise do documentário *Roraima – Terra de Acolhimento*. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, v. 23, n. 46, 2025.

CUNHA, Maiara Pereira; MACHADO, Natália Marques; BOSSARDI, Carina Nunes; AZEVEDO, Isadora Conversano de. Fatores de risco e proteção para imigrantes venezuelanos: papel das políticas públicas. *Revista Subjetividades*, v. 24, n. 1, 2024.

DARÓZ, Carlos; CELESTINO, Sabrina. *Operação Acolhida: a força-tarefa logística humanitária e o apoio aos imigrantes venezuelanos*. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2022.

GENERALI, Sabrina; COGO, Denise. Imigração venezuelana, fronteira e interculturalidade: uma análise das experiências de educadores em Boa Vista (RR). *Revista Brasileira de Estudos de População*, v. 38, 2023.